

Estrategias y acciones de educación especial para atender a estudiantes con capacidades diferentes

Strategies and Actions in Special Education to Assist Students with Different Abilities

Teresa Sillas González

Secretaría de Seguridad Pública

<https://orcid.org/0009-0001-3618-2569>

Francisco Ernesto Ramas Arauz

Universidad Nacional Autónoma de México

<https://orcid.org/0000-0001-7153-2467>

RESUMEN

La educación especial ayuda a los niños y adolescentes con Capacidades Educativas Diferentes a nutrirse de las disciplinas académicas con carácter multidisciplinario, cuyo objetivo es mejorar y optimizar las capacidades de las Niñas, los Niños y Jóvenes Estudiantes con el sustento de su formación educativa. Esta investigación propone estrategias y acciones para atender estudiantes con capacidades educativas diferentes. Se sigue una metodología de investigación básica, explicativa y descriptiva, de las observaciones a una muestra de 159 estudiantes de una institución educativa en México. En este estudio destaca la importancia del trabajo conjunto entre especialistas en educación especial, orientadores, trabajadores sociales, padres, autoridades educativas y maestros para desarrollar estrategias que permitan la reintegración de estudiantes antes relegados por razones culturales, sociales, anímicas, médicas, mentales, familiares, entre otras. El papel del especialista en educación especial es fundamental para promover y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con aportes a la construcción del currículo desde la disciplina de educación especial, tomando en cuenta los procesos sociales y afectivos en la educación escolar. Es vital el acompañamiento de profesionales de la salud mental y emocional, así como la atención a estudiantes con barreras de aprendizaje, para elevar la autoestima y mejorar el rendimiento académico. El psicólogo orientador y el especialista en educación especial son figuras claves en el desarrollo psicomotriz, intelectual, social y emocional de los estudiantes, padres y maestros, a través de intervenciones psicopedagógicas que resuelven las problemáticas presentadas con la evaluación de datos.

Palabras clave:

Educación especial, necesidades especiales, diversidad, inclusión.

ABSTRACT

Special education assists children and adolescents with Different Educational Abilities in nourishing themselves from academic disciplines with a multidisciplinary approach, whose objective is to improve and optimize the capabilities of Female Students, Male Students, and Young Students with the support of their educational training. This research proposes strategies and actions to attend to students with different educational abilities. A basic, explanatory, and descriptive research methodology is followed, based on observations from a sample of 159 students from an educational institution in Mexico. This study highlights the importance of joint work between special education specialists, counselors, social workers, parents, educational authorities, and teachers to develop strategies that allow the reintegration of students previously relegated for cultural, social, emotional, medical, mental, family, and other reasons. The role of the special education specialist is fundamental in promoting and evaluating the teaching-learning process, contributing to the construction of the curriculum from the discipline of special education, taking into account social and affective processes in school education. The accompaniment of mental and emotional health professionals, as well as attention to students with learning barriers, is vital to raise self-esteem and improve academic performance. The counseling psychologist and the special education specialist are key figures in the psychomotor, intellectual, social, and emotional development of students, parents, and teachers, through psycho-pedagogical interventions that resolve the problems presented with data evaluation.

Keywords:

Special education, special needs, diversity, inclusion.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta estrategias y acciones para atender diversas problemáticas como la salud mental, emocional y barreras de aprendizaje en los estudiantes de la escuela secundaria No. 82 Abraham Lincoln de horario extendido, ubicada en la ciudad de México en la Alcaldía Cuauhtémoc. Se sigue una metodología de investigación acción participativa, didáctica reflexiva y un enfoque integral humanista para atender a estudiantes con capacidades educativas diferentes, fortalecer la calidad educativa y la mejora de los aprendizajes esperados. Este estudio se basa en técnicas como la encuesta, la bitácora, la observación participante, la entrevista, etc. Con el consentimiento informado y la autorización previa de los progenitores y/o apoderados, se realiza un estudio socioeconómico que complementa el de los estudiantes. Asimismo, se utiliza la voz y la imagen, así como la historia clínica y el expediente, para hacer un seguimiento y una atención a través de derivaciones a instituciones y clínicas especializadas en psicología, conducta y adicciones.

En tiempos pre pandemia, la cantidad de estudiantes con estas limitaciones era de 30 a 40 individuos. No obstante, después del confinamiento por COVID-19, la problemática creció de 70 a 159 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y diversos problemas de salud emocional y mental. Durante los ciclos escolares del 2021 y 2022, tiempo en que se realizó esta investigación, los participantes fueron 159 estudiantes de entre 12 a 15 años de edad, con necesidades educativas especiales, problemas de adicciones, salud emocional, mental y enfermedades de atención especial como leucemia, epilepsia, ataques de asma, problemas fisiológicos, etc. Lo que implica la presencia de diferentes equipos y aparatos médicos.

La intervención coordinada y conjunta de los orientadores, especialista en educación especial, la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI), trabajadores sociales, tutores de grupo y directivos, desarrollaron estrategias y acciones curriculares que permitieron adaptar la educación a las necesidades especiales de los estudiantes. Reportando el área de oportunidad, la atención individualizada de los discentes, para posteriormente integrarlos gradualmente al aula regular y continuar así su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Marco educativo

El 3 de octubre del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó la desaparición de la modalidad de Educación Especial y, consecuentemente,

la inclusión de todos los estudiantes con discapacidad a las escuelas regulares. Desde entonces se atienden estudiantes con necesidades especiales en las Escuelas Públicas (EP), contando con el apoyo del profesional de la UDEEI. Dicha instancia, es el servicio educativo especializado quien garantiza la educación de calidad con equidad, mediante la colaboración de maestros y personal de escuelas de Educación Básica; es decir, coadyuvan a lograr su educación de calidad, potencian el desarrollo integral e integran a la sociedad a estudiantes con necesidades especiales.

En la realidad mexicana es evidente la ausencia de condiciones e infraestructura adecuadas para atender las necesidades y requerimientos específicos de este tipo de estudiantes. En respuesta a ello se implementó el programa "Inclusión Educativa", que aún está en proceso de desarrollo. Sin embargo, bajo estas condiciones se logra atender a los jóvenes con capacidades diferentes. Con el fin de evitar condenarlos a la deserción escolar, el acoso, el aislamiento, bulling y la marginación. Razón por la cual se hace indispensable la intervención de la UDEEI y profesionales especialistas.

Garagordobil, L.M (2009), plantea el papel fundamental de especialistas, orientadores y los servicios de la UDEEI, para realizar un diagnóstico asertivo y evaluaciones psicológicas a los estudiantes, tanto a nivel individual como grupal; con el objeto de valorar el estado psicológico y rendimiento académico de los discentes. El apoyo técnico, metodológico y conceptual a través de orientaciones, asesorías y acompañamiento busca atender y subsanar las demandas educativas, para un óptimo desarrollo académico. Estas acciones y estrategias incluyentes generan espacios favorables para la convivencia sana y pacífica; que impulsa una integración paulatina hacia el sistema de educación regular, adquiriendo los aprendizajes necesarios.

La Educación Especial y la Educación Inclusiva, tienen como objetivo brindar un servicio educativo especializado de calidad y con equidad, mediante la colaboración con los maestros y personal de las escuelas de Educación Básica. Actualmente la secundaria N°82, cuenta con profesionales especialistas de la UDEEI y orientadores, quienes despliegan un programa de orientación psicológica educativa. Ambos especialistas mantienen una comunicación asertiva con los padres de familia o apoderados, de quienes requieran este tipo de apoyo; para aplican conjuntamente las estrategias y acciones.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008), la inclusión se define como: "Un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar,

en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades”. Mientras que la educación inclusiva, en palabras de García Sánchez Romel (2022) es el "Respeto al interés superior de todos los niños (...) no solo de aquellos sujetos con NEE"; además utilizar este concepto de pertenencia al modelo de la "Integración educativa".

En la coyuntura mexicana, la educación básica en el ámbito de la educación especial, lleva a cabo la inclusión para superar las barreras para el de aprendizaje, con la participación social. Es el marco educativo para la educación especial; la cual recoge variables críticas como: *la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes*, enfatizando en grupos de estudiantes con riesgo de marginalización y con Barreras de Aprendizaje y Participación (BAP), para integrarlos en el sistema de educación regular, complementar su desarrollo y crecimiento socioemocional (Echeita & Ainscow, 2011).

Este marco educativo al ser tan amplio encuentra algunas limitaciones, para nada insuperables, en el cometido de atender algunos casos de la educación especial. Por ejemplo, la existencia de estudiantes quienes responden drástica y violentamente en grupo, con comportamientos disruptivos, a situaciones presentadas en el desenvolvimiento cotidiano del aula. En tales situaciones, la mejor manera de resolver es atendiendo el interés superior de los estudiantes, salvaguardando la integridad física de la Comunidad Educativa Escolar.

La implementación de estrategias versátiles para afrontar y resolver los casos más graves, implica, un seguimiento lo más completo posible a través del ritmo de avance en el tratamiento a los discentes, y así contribuir a su inclusión y desenvolvimiento con la comunidad educativa escolar. Esto requiere de un mayor número de profesionales especializados, recursos, infraestructura, etc. Esta situación obliga a las Escuelas Públicas (EP) a resolver tales requerimientos en función de sus recursos disponibles, lo que limita los resultados. A pesar de ello, en nuestro caso hemos logrado buenos resultados. La plana docente se ha comprometido con sus estudiantes, encontrando formas inéditas, como la inclusión y la atención personalizada psicopedagógica, hacia este tipo de estudiantes y en concordancia de las condiciones existentes. En este sentido, la Secretaría de Educación Pública (SEP), debería considerar la capacitación de los maestros, para atender satisfactoriamente es este tipo de estudiantes.

Educación, desafíos y aprendizajes inclusivos un problema en las escuelas de educación regular

(Problemática y metodología)

Dentro de la educación básica en especial en las Escuelas secundarias, se busca priorizar el aprendizaje equitativo y fortalecer la practica educativa para atender a los estudiantes con necesidades especiales, barreras de aprendizaje, etc. Desde el ciclo escolar 2016-2017 aumentó la población estudiantil con necesidades especiales; alcanzando su máximo pico en la era postpandemia, debido a los casos de estudiantes con problemas de salud mental y emocional, como consecuencia del confinamiento propiciado por el Covid-19. Esta problemática al interior de las EP se ha complejizado, cuyo reflejo se evidencia en las siguientes preguntas: ¿cómo podemos atender y dar apoyo a estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje? ¿Cómo dar paso a estrategias y acciones para incluir a estudiantes con necesidades especiales y BAP en las escuelas regulares y convencionales? Para abordar estos desafíos y retos es necesario considerar una infraestructura adecuada con instalaciones escolares adaptadas a las necesidades estudiantiles, como rampas, servicios higiénicos, equipos y aparatos especiales, etc. Los materiales didácticos adecuados para la enseñanza y aprendizaje, preparación y capacitación de maestros y personal especializado son indispensables para: promover la participación equitativa-igualitaria de todos los estudiantes; fortalecer las estrategias didácticas y las acciones, basadas en el respeto a la diversidad; y generar un ambiente de educación inclusiva, promoviendo la interculturalidad educativa escolar.

Además, es importante que los educadores se muestren dispuestos a apoyar con acciones desde su especialidad, implementadas en el aula con adaptaciones curriculares diversificadas e inclusiva y atender a los estudiantes con necesidades especiales y problemas de salud mental y emocional. Estas cuestiones nos han presentado panoramas complejos; es decir, la problematización a resolver en la escuela secundaria No. 82 Abraham Lincoln la cual cuenta con una población de 500 alumnos de los cuales se identifican 159 con requerimientos de atención especial. A partir de esta situación, las respuestas a estos cuestionamientos, ha sido la aplicación de estrategias y acciones adecuadas para atender estudiantes con barreras de aprendizaje y necesidades especiales.

La educación especial y aprendizajes inclusivos se han constituido en parte inseparable de la problemática a resolver en las EP. Para atender a los estudiantes

con necesidades educativas especiales primero requerimos secuenciar las dificultades a resolver una por una. En nuestro caso: a) planear actividades con adecuaciones curriculares, b) individualizar la enseñanza, c) centrar las adecuaciones curriculares en la enseñanza- aprendizaje, d) implementar estrategias para fomentar la educación para todos, e) aplicar acciones, f) eliminar barreras de aprendizaje, g) desarrollar capacidades específicas, h) trabajar de forma cooperativa y conjunta con autoridades, padres de familia o apoderados, y los educandos. Esta secuenciación constituye una serie de acciones propositivas y proactivas hacia una mejor educación pública.

La metodología mixta aplicada en este trabajo da cuenta de esta y demás acciones educativas escolares, para responder y resolver los cuestionamientos. Las innovaciones también están a la vista, junto con los enfoques aplicados: La educación inclusiva, todavía con cuestiones a mejorar, es realidad en la Escuela Secundaria No. 82 de horario extendido, Abraham Lincoln. Estamos demostrando su aplicación e implementación. Sin embargo, aún hacen falta acciones de responsabilidad por parte de la Autoridad Educativa Federal.

En este estudio descriptivo, la metodología didáctica reflexiva permite implementar acciones hacia la mejora de los aprendizajes de estudiantes NEE, con irregular salud mental y emocional, para así integrarlos al colectivo de estudiantes regulares, abatir el abandono, la discriminación, el rezago educativo y la deserción escolar. De acuerdo a Alfageme González B. (2007), desarrollar la competencia de la reflexión “requiere considerar al profesor como un profesional autónomo y responsable, capaz de participar activamente en la evaluación de su propia función docente y del conjunto de componentes y elementos que configuran su actuación y, como consecuencia de todo ello, participar en la mejora de la calidad educativa”.

La metodología didáctica es abierta a la innovación, capaz de dar respuesta a la diversidad existente dentro de la escuela y del aula; así como a las distintas necesidades de los estudiantes; es decir, con margen suficiente para innovar sobre los contenidos pedagógicos y lograr las clases con los aprendizajes esperados. Los maestros, el orientador educativo (psicólogo educativo) y el especialista en educación especial (UDEEI), constituyen, con algunas incongruencias, muy contadas, este formidable equipo de trabajo educativo escolar.

La escuela secundaria No. 82 cuenta con los dos especialistas el orientador y el profesional en educación especial de parte de (UDEEI). La participación, la inclusión y el aprendizaje de Niñas, Niños y Adolescentes Jóvenes (NNAJ), principalmente de quienes se ven limitados por las BAP y dificultades para aprender, requieren

de atención especial. Como lo describe López, H. (2012), “el psicólogo educativo (orientador) aborda lo conductual, el psicólogo en educación especial aborda los aprendizajes”.

Además, para abordar los problemas de salud mental y emocional, el orientador y el especialista en educación especial, se apoyan a través de canalizaciones de determinados estudiantes, al psicólogo clínico. Este profesional sin hacer presencia en la escuela, atiende en las clínicas de salud mental, de adicciones y de conducta, en los Centros de Integración Juvenil, Centros Comunitario de Salud Mental, Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA). Todas estas instituciones están propuestas en el marco para la convivencia de educación secundaria.

Las atenciones de estos profesionales se complementan entre sí, siendo parte de las estrategias y acciones inclusivas dirigidas a la educación especial. Para ejemplificar se tienen estrategias de aprendizaje cognitivas y conductuales, observaciones psicopatológicas como ansiedad y depresión, trastornos de conductas sociales, interacciones grupales, desarrollo psicomotor, adaptación social-personal-familiar-escolar, reintegración al ambiente escolar, intereses y valores del estudiantado con BAP, y realiza entrevistas para la evaluación diagnóstica y asesoramiento. Estas actividades tienen por finalidad detectar problemas individuales y grupales, concluyen con la elaboración de informes psicológicos, propuestas de intervención con base en las dificultades identificadas para lograr objetivos específicos y medir sus efectos en cada uno de los estudiantes con BAP y NEE.

La intervención psicológica escolar está centrada en estudiantes con problemas emocionales e intelectuales, identificados con exploraciones diagnósticas previas. La intervención psicológica de educación especial, con base en programas establecidos, implica seleccionar programas existentes, implementarlos y evaluar los efectos de estos programas por la UDEEI. También se implementan pláticas, talleres, conferencias para padres de familia o apoderados, como parte del programa nacional de educación sexual. Orientación sobre la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, resolución de conflictos, entre otros aspectos.

Las dificultades del aprendizaje y necesidades especiales

La responsabilidad profesional del personal de salud, es indispensable para atender la complejidad de este tipo de estudiantes. La salud mental y emocional para el despliegue educacional, atendiendo todos los rasgos donde la dimensión educativa se plantea lograr a partir de la educación, la conjunción entre los ámbitos de salud y educación, fortalece nuevos desafíos y servicios de salud hacia la atención

del estudiante con necesidades especiales. Es a partir de estos desafíos cuando se plantean metas específicas para alcanzar por parte de los profesionales de salud, reorientar su formación a atención de estudiantes con NEE. Mientras que las EP, están incorporando estrategias para la formación interdisciplinaria e interprofesional de docentes y especialistas.

La educación especial se proporciona de forma individualizada, aunque requiere de una evaluación continua para que sea eficaz y los servicios que brinden deben ser ajustados a las edades de los estudiantes, así como a las necesidades de su discapacidad. En consecuencia, la salud de la comunidad educativa escolar, así como la educación especial de estudiantes con capacidades físicas y NEE, constituyen un campo interdisciplinar conjunto de educación y salud. Se demanda de aspectos importantes de la salud y la educación, para sintetizarlas en una estrategia interdisciplinaria, que requerirá la el trabajo conjunto y coordinado de profesionales de ambos campos. Es indispensable organizar equipos inter y multi disciplinarios cuyos objetivos sean fortalecer la educación y la salud de manera conjunta y estratégica.

El concepto dificultades del aprendizaje surge en 1962 propuesto por Kirt. El debate entre etiquetar como disfunción cerebral y daño cerebral, finalmente concluyó con el de dificultades del aprendizaje, el cual contempla los padecimientos de tipo biológico, con las dificultades para el logro de los aprendizajes. Por su naturaleza se requieren atenciones de tipo psicológico y al mismo tiempo, educativo. La existencia de problemas de aprendizaje requiere transformar las condiciones de la enseñanza-aprendizaje. Para Mora Roche & Aguilera Jiménez (2000) la “Atención a la diversidad en la educación en el cual plantean las dificultades del aprendizaje del lenguaje, las matemáticas y la socialización” requieren de condiciones de enseñanza más flexibles y adaptadas a las necesidades del estudiante, para proporcionarles las condiciones hacia el éxito y la superación de problemáticas y necesidades educativas propias de su condición discapacitada.

La educación especial constituye un conjunto de recursos, puestos a disposición del sistema educativo, hacia la solución de las deficiencias fisio-biológicas, psicológicas, comportamentales y sociales. En línea esto, Guevara Benítez (2012), señala que “el abordaje de estos problemas requiere de un carácter interdisciplinario e intervención multiprofesional”. La intervención de especialistas en educación especial, profesionales de la salud, docentes y padres de familia o apoderados, se justifica desde tres dimensiones”:

- La educación especial se proporciona de forma individualizada, aunque requiere de una evaluación continua para que sea eficaz y los servicios que brinden deben

ser ajustados a las edades de los estudiantes.

- Las necesidades de su discapacidad, menciona la autora que en la educación especial no hay respuestas únicas es decir homogéneas. Las personas con necesidades educativas especiales presentan características biológicas, culturales y psicológicas diversas.
- En las escuelas de educación básica el psicólogo especialista en educación especial tiene las siguientes funciones: Orientar y apoyar en la flexibilidad curricular, acompañar a alumnos de mayor riesgo en las asignaturas de español y matemáticas, propiciar estrategias diversificadas, fortalecer el trabajo colaborativo entre la UDEEI y la escuela a partir del Diseño Universal para Aprendizaje (DUA), responder a la individualidad de los estudiantes que enfrentan al BAP (en concordancia de las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, competencia curricular, situación familiar, económica y medios de comunicación accesibles), intercambiar información constante entre maestros y tutores, promover la priorización de aprendizajes fundamentales (a partir de la flexibilización curricular y el DUA) y realizar un trabajo corresponsable, conocer y dar seguimiento la situación socioemocional discente y sus familias, fortalecer una educación inclusiva a través del trabajo colaborativo y corresponsable con docentes de asignatura y elaborar la flexibilidad curricular, implementar estrategias diversificadas y proponer soluciones a las BAP (Osorio. M. E.A., 2006).

Casos de estudiantes atendidos en la escuela secundaria N°. 82

Metodología didáctica reflexiva

Consiste en la aplicación de estrategias a través de estudios socioeconómico, encuestas, entrevistas, cuestionarios, formularios y algunos métodos de enseñanza como son instrucción diferenciada, andamios de conocimiento, organización gráfica, nemotecnia, multisensorial, en estudiantes con BAP. En este contexto, Sáenz López (1918), plantea el aprendizaje, “como variación de su eficacia porque hay interacción con ciertos aspectos del centro escolar, como son la infraestructura escolar, la organización, las culturas y políticas de la escuela. La relación entre pares, la relación con sus maestros, con sus distintos enfoques a los cuales el estudiante en secundaria se enfrenta, con situaciones de interacción dentro del mismo centro como son la infraestructura (edificios, instalaciones físicas), la organización escolar, las culturas y

las políticas, la relación entre sus maestros, autoridades, con los distintos enfoques de enseñanza de cada asignatura”.

Para Covarrubias Pizarro, P. (2019), “el uso del concepto de barreras para el aprendizaje está asociado a la atención a la diversidad, en donde el alumnado con condiciones de diferente capacidad (discapacidad y alta capacidad), origen étnico”, Como lo establece también Deustsch, S.D (2003), “la discapacidad está dentro de esta diversidad y requiere de bases psicopedagógicas para hacer intervenciones especiales de acuerdo a las áreas de oportunidad que presente el estudiante. La educación inclusiva contempla a los estudiantes que pueden enfrentar obstáculos en los diferentes contextos en los que interactúa no solo con barreras sino también con adicciones, estilos de aprendizaje, problemas socioemocionales que se acentuaron más con el confinamiento y postpandemia. Como son el estrés, la depresión, aislamiento social, crisis de ansiedad por la pérdida de algún familiar”.

Así también la participación del estudiante es importante y debe ser libre (Seguridad Escolar). “Sí el estudiante evita participar es por falta de seguridad en sí mismo. Esta situación se puede revertir creando los ambientes armónicos para poder aprender”. El aprendizaje es el proceso activo como lo señala Sáez López (1918): “El estudiante debe aprender a explorar, conceptualizar, experimentar e interactuar para avanzar en el proceso aprendizaje”.

Covarrubias Pizarro, P. (2019), plantea: “el Desarrollo Profesional Docente dirigido a reflexionar sobre el servicio educativo en el escenario de la Nueva Escuela Mexicana, con acciones hacia el seguimiento de las orientaciones y acompañamiento a los alumnos, docentes y padres de familia; implementación de estrategias diversificadas y específicas; fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales; propiciar pausas activas; la participación e implicación de los estudiantes con capacidades educativas diferentes al igual que con los estudiantes regulares a través de Talleres, pláticas, actividades lúdicas, obras de teatro sobre temáticas como salud sexual; prevención de adicciones y educación sexual acoso,...” (pp. 135-157).

Datos y análisis de resultados

De acuerdo con los análisis de la información obtenida, las intervenciones psicopedagógicas, y en especial las estrategias y acciones para atender necesidades especiales, y barreras de aprendizaje aplicadas en el plantel desde el inicio del ciclo

escolar, para identificar las necesidades y competencias a desarrollar. Es importante generar compromisos de intervención, pero también atender los desafíos y retos con el apoyo de los especialistas en educación especial, el orientador, trabajador social, directivos, tutores, docentes, padres de familia. Empleando técnicas de investigación acción participante, como cuestionarios, entrevistas y encuestas, nos arrojan datos importantes para conocer y fortalecer las necesidades educativas, como lo hacen en la mayoría de los centros educativos, con conocimiento y asesoramiento profesional. Tal como lo evidencian García Pérez & Martínez Castillo (2019) al mencionar “Que algunos docentes se capacitan de manera independiente para atender a estos estudiantes, pero aun así es importante seguir el protocolo de atención que marcan los especialistas”.

Para Gamboa y Beltrán (2013) “las estrategias pedagógicas son todas aquellas acciones ejecutadas por los educadores con el propósito de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y las acciones se llevan a cabo y son consensuadas con los consejos técnicos escolares por los docentes y tutores de grupo. Aun así se recomienda seguir el protocolo de especialista en educación especial y el orientador ya son el apoyo dentro de los escenarios curriculares planteados para llevar a cabo resultados significativos”.

Por ello, todos los profesionales de la UDEEI, trabajo social, tutores de grupo, autoridades directivas y de supervisión en el proceso de enseñanza-aprendizaje son indispensables, y requieren combinar actividades físicas y socioemocionales programadas por los especialistas en este caso el maestro de UDEII, el orientador, los especialistas de instituciones externas, y con el apoyo de los padres de familia o apoderados. La interacción e integración de estudiantes con necesidades educativas diferentes a la educación regular requiere de un entorno educativo pacífico que permita al educando aprender de acuerdo a sus capacidades y según su estilo de aprendizaje.

A través de estrategias y acciones diversificadas como: intervenciones psicopedagógicas, talleres de lectoescritura, actividades de operaciones básicas para activar el pensamiento lógico matemático, se dio seguimiento a las orientaciones y acompañamientos de los estudiantes, maestros, padres de familia o apoderados. Se logró obtener avances significativos frente a la deserción escolar, llegando a alcanzar una eficiencia, medido en cantidad de egresados, de hasta el 99%. Es decir, de los 159 alumnos atendidos con capacidades educativas diferentes, 157 lograron sus aprendizajes esperados y egresaron satisfactoriamente, continuando su formación en la educación media superior.

Se fortaleció los aprendizajes fundamentales, promovió pausas activas y motivó

la participación e implicación de los estudiantes con acciones y estrategias como: estrategias diversificadas (grupos interactivos), estrategias específicas (tapa mágica), plataformas digitales (Word Wall, Nearpod y kahoot), métodos de instrucción diferenciada (instrucciones paso a paso, tareas especiales y andamios de conocimiento).

Los educadores crearon puentes que permitieron una interconexión con los estudiantes y sus conocimientos obtenidos. Los ayudan a hacer por ellos mismos dibujos gráficos, tarjetas con notas, organización gráfica (ayuda al estudiante a identificar personajes dentro de las historias leídas), Memotécnica (frases especiales para recordar información, por ejemplo: Please Excuse). Para recordar el orden de las operaciones, en matemáticas: el uso de los paréntesis, exponentes multiplicaciones, suma división, nombres científicos de animales; Instrucción Multisensorial, conecta al estudiante con lo visto y escuchado por ellos mismos, se mueven y sienten, se les ayuda a ampliar su vocabulario. Los maestros con el apoyo de los especialistas usan varios métodos creativos y significativos para enseñar a los estudiantes a avanzar con sus aprendizajes.

La educación especial: aportaciones

Las aportaciones realizadas por el especialista junto con el orientador educativo, dentro del marco de la educación especial son intervenciones diversificadas como las siguientes: Propiciar las prácticas inclusivas a partir de la colaboración con docentes con el objetivo de responder a la diversidad, a partir de los estilos, ritmos de aprendizajes, necesidades y habilidades de los estudiantes que enfrentan BAP y NEE. Se realiza la evaluación en tres contextos: aula, escuela y familia. A partir de las observaciones directas sobre los contextos mencionados, se identificaron los ritmos de aprendizaje, se da prioridad al conocimiento del estado socioemocional de los educandos a través de entrevistas con sus familias y maestros. Gracias a esto se ha logrado el trabajo corresponsable con los actores educativos involucrados.

Los indicadores son accesos a través del trabajo integral, colaborativo, la priorización de los aprendizajes elementales, la priorización de los aprendizajes fundamentales y la flexibilización curricular. De acuerdo con Echeita (2004), “el papel que juega el especialista es primordial para el apoyo a los docentes para garantizar este derecho a la educación, otro de los indicadores que impacta en la permanencia, que se mantenga una asistencia constante y, en cuanto a la participación, se propicia la motivación e implicación en el proceso de aprendizaje y, favorece las relaciones de convivencia e integración escolar”.

La intervención en los contextos escolares se refiere a la participación del CTE

para el reconocimiento y avances, implementación de talleres, implementación de estrategias diversificadas, así como las necesidades de los alumnos y la promoción del DUA, el cual constituye el marco reconocido para las niñas, los niños y adolescente, en sus aprendizajes de diversas maneras y se benefician de técnicas de aprendizaje en diversos contextos. En el salón de clases, la flexibilidad curricular del DUA se aplica a través de las plataformas específicas. En el socio familiar, el DUA se aplica en orientaciones de actividades o estrategias de fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales y propiciar el trabajo corresponsal. Dentro de un marco educativo basados en los siguientes programas:

- Grupos interactivos.
- Programa Actualización de las estrategias diversificadas y específicas-atención-educativa.
- Equidad e inclusión (Aprendizajes de claves). SEP.

Algunos de los casos que requieren atenciones especiales por UDEEI y orientación, así como canalizaciones en la escuela secundaria durante los ciclos escolares 2018-2022

En la figura 1 se puede apreciar que los problemas de adicciones, crisis psicológicas rezago por ausentismo componen 40, 38 y 29 casos respectivamente, equivaliendo al 67% de todos los casos. El TDAH, trastornos pragmáticos, discapacidad intelectual y población indígena por su lengua reflejan a 12, 11, 9 y casos respectivamente, equivaliendo al 24.4%. de casos. Los estudiantes sin NEE, pero que manifiestan problemas de salud mental y emocional derivados del confinamiento y de las adicciones como son ansiedad, depresión, intentos de suicidios problemas de aprendizaje, falta de atención, conductas disruptivas, falta de respeto a los maestros, dificultad para hacer amigos y aislamiento social, ausentismo escolar, abandono escolar y bajo rendimiento académico. También se atienden con necesidades educativas diferentes y canalizándolos con especialistas y el seguimiento con acciones y estrategias curriculares adaptadas a su situación.

Figura 1: Principales problemáticas que aquejan a los estudiantes de la EP N°82

Con las estrategias curriculares adaptadas se da respuesta específica y adaptada a las NEE y BAP de un alumno que no pueden ser cubiertas por el currículo común. En la figura 2 se muestra las estrategias y acciones adoptadas para atender a los estudiantes mencionados. Según los casos registrados en la figura 1, las estrategias más utilizadas consistieron en pláticas y canalizaciones a clínicas de salud mental y adicciones, que corresponde a un 50%. Un 30% incluyó aspectos pedagógicos como mnemotecnia, instrucción multisensorial y talleres.

Figura 2: Estrategias y acciones de respuesta a las NEE y BAP.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

La intervención del especialista en educación especial (UDEEI), el orientador educativo y especialistas de instituciones externas, trabajadores sociales, padres de familia, autoridades directivas, supervisión, tutores de grupo y maestros son claves para desarrollar estrategias de reintegración de sectores de estudiantes con NEE y BAP. Sus distintas intervenciones para rescatar a dichos sectores son necesarias, contribuyendo con el cambio de dirección en materia de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Desarrollándose dentro del marco educativo, y encontrando posibles soluciones a las principales problemáticas. Vamos a precisar y definir las estrategias para alcanzar sus objetivos.

El papel del profesional especialista en educación especial por parte de UDEEI, en las escuelas juega el importante rol de promover y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante intervenciones psicopedagógicas, aportes a la construcción del currículo desde la disciplina de la educación especial. Aspectos teóricos e investigativos toman en cuenta los procesos sociales y afectivos para comprender y resolver la contextualidad educativa escolar.

Comprender las relaciones maestro-estudiante-familia es fundamental para el buen desempeño académico del discente. Así mismo, la intervención oportuna de profesionales de la salud, que den soporte especializado en aspectos mentales y emocionales para mitigar problemas de ansiedad, depresión escolar, adicciones, problemas de aprendizaje por ausentismo y rezago académico es un factor indispensable para elevar el autoestima y desempeño académico del estudiantado con BAP. En este sentido, contar con un equipo capacitado y especializado, multidisciplinar y multinivel en las escuelas de educación básica, supondría una mejoría en la labor educativas de los maestros de las escuelas de educación secundaria.

El psicólogo orientador, y el especialista en educación especial son figuras claves para el desarrollo psicomotriz, intelectual, social, afectivo-emocional de los estudiantes. Los padres de familia y maestros, con sus aportaciones al análisis psicosocial y académico de diversas situaciones, proponen planes de acción como intervenciones psicopedagógicas, para resolver las problemáticas presentadas en este estudio de caso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alfageme González, M. B. (2007). El portafolio reflexivo: metodología didáctica en el EEES. *Educatio Siglo XXI*, 25, 209–226. Recuperado de: <https://revistas.um.es/educatio/article/view/720>
- Deutsch Smith, D. (2003). *Bases psicopedagógicas de la educación especial*. Pearson Education SA. Recuperado de: <https://anyflip.com/vede/slzi/basic>
- Covarrubias Pizarro, P. (2019). Barreras para el aprendizaje y la participación: una propuesta para su clasificación. En J.A. Trujillo Holguín, A.C. Ríos Castillo y J.L. García Leos (coords.), *Desarrollo Profesional Docente: reflexiones de maestros en servicio en el escenario de la Nueva Escuela Mexicana* (pp. 135-157), Chihuahua, México: Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. Recuperado de: https://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/alumnos/educaci%C3%B3n%20especial/23-TP04_2_05_Covarrubias.pdf
- Echeita Sarrionandía, G. y Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho: Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. *Tejuelo*, (25), 26-46.
- García Sánchez. Romel T (2022). La inclusión, participación y equidad en el marco 2022 de la NEM. Educación Especial. Subdirección Académica de la DGEB. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=VhGNwNNIsbM&ab_channel=Educaci%C3%B3nEspecialHoy
- Gamboa Mora, M. C., García Sandoval, Y., & Beltrán Acosta, M. (2013). Estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo. *Revista De Investigaciones UNAD*, 12(1), 101-128. Recuperado de: <https://doi.org/10.22490/25391887.1162>
- García Pérez, K.S. y Martínez Castillo, L.F. (2019). *Estrategias didácticas en un aula incluyente para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual del jardín infantil “Los Pingüinos”* [Trabajo de Grado, Fundación Universitaria Los Libertadores]. Recuperado de: https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/2488/Garc%C3%ADa_Karen_Mart%C3%ADnez_Lizza_2019.pdf?isAllowed=y&sequence=

- Garaigordobil, L. M. (2009). Papel del Psicólogo en los Centros Educativos. *Infocop Online*. Recuperado de: <https://www.infocop.es/papel-del-psicologo-en-los-centros-educativos/>
- Guevara Benítez, Y. (2012). Trabajo multidisciplinario para la atención de personas con necesidades educativas especiales. *Revista Electrónica De Psicología Iztacala*, 15(3). Recuperado a partir de: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/33639>
- Guevara Benítez, Y. y González Soto, E. (2012). Las familias ante la discapacidad. *Revista electrónica de psicología en Iztacala*. 15, (13), 1023-1050. Recuperado de: <https://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol15num3/Vol15No3Art13.pdf>
- López Bueno, H. (2012). Detección y evaluación de necesidades educativas especiales: Funciones del psicólogo como personal implicado en la atención a la diversidad desde los servicios educativos. *Psicología educativa*, 18 (2), 171-179. Recuperado de: <https://doi.org/10.5093/ed2012a17>
- Mora Roche, J. y Aguilera Jiménez, A. (2000). *Atención a la diversidad en la educación*. Editorial Kromo, Conde Cifuentes Sevilla España.
- Osorio Márquez, E.A. (2000). La intervención interdisciplinaria, fundamento del trabajo en necesidades educativas especiales. *Revista UNIMAR*, 24(2), 19-23. Recuperado de: <https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/7>
- Sáez López, J.M. (2018). *Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza de barreras para el aprendizaje y la participación una propuesta para su clasificación*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recuperado de: <https://books.google.com.py/books?id=fGVgDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Sánchez Manzano, E. (1994). *Introducción a la educación especial*. Publisher, Editorial Complutense. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=j4FJ_Cl4v24C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false